

KURASHCHILARNING MAXSUS JISMONIY SIFATLARIDAN TEZLIKNI RIVOJLANTIRISH USLUBLARI

Atajanova Gulyor Komiljon qizi

Urganch davlat universiteti Jismoniy madaniyat fakulteti o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada kurashchilarning umumiy va maxsus tayyorgarligi haqida so'z brogan. Kurashchilar uchun zarur bo'lgan jismoniy sifatlardan tezlik haqida ma'lumot berilgan bo'lib, tezlik qobiliyatini rivojlantirish metodikasi ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: sport kurashi, umumiy tayyorgarlik, maxsus tayyorgarlik, jismoniy sifat, tezlik.

Kirish. Sport kurashida sportchining texnik harakatlari ko'p va turli-tumanligi sababli u boshqa sport turlaridan farq qiladi.

Kurashchining texnik harakatlarini tartibga solish va ushbu sohada mutaxassislar o'rtasida muloqat qilish imkonini yaratish uchun kurash texnikasining tasnifi, tizimi hamda atamaları ishlab chiqilgan.

Tasniflash - bilimlarning u yoki bu sohasidagi bir-biriga tobe tushunchalar (sinflar, ob'ektlar, hodisalar) tizimidir. Tasnif ob'ektlarning umumiy belgilar va ular o'rtasidagi qonuniy bog'liqlikni hisobga olish asosida tuziladi. Tasniflash turli-tuman ob'ektlarda to'g'ri yo'l tutishga yordam beradi hamda ular to'g'risidagi bilimlar manbai bo'lib hisoblanadi

Har xil kurash usullarini ularning umumiy belgilariga qarab (tasniflarga) taqsimlash mutaxassislarga fan to'g'risidagi nazariy hamda amaliy bilimlarni rivojlantirishga imkon yaratadi va bir vaqtning o'zida bu bilimlardagi kamchiliklarni aniqlashga yordam beradi.

Kurash usullari o'rtasidagi ichki bog'liqliklar tizimlashtirish asosida ko'rib chiqiladi. Tizimlashtirish - bu kurash texnikasini bir tizimga solish, ma'lum bir tartibda joylashtirish, ma'lum bir ketma-ketlikni belgilash demakdir.

Sport kurashini tasniflash va tizimlashtirishning vazifasi kurash mohiyatini aks ettirish hisoblanadi. Tasniflash va tizimlashtirishni tushunchalarni (tashlash, o'tkazish, yiqitish, ag'darish va h.k.) aniqlash bo'yicha oldindan ish bajarilmasdan turib, amalga oshirilmaydi. Yaxshi tuzilgan tasniflash ilmiy asoslangan atamalarni yaratish uchun asos bo'lib hisoblanadi.

Adabiyotlar tahlili: Kurashning har xil turlari umumiy qonuniyatlarga (A.P.Kuptsov bo'yicha) ega hamda ular quyidagilardan iborat

1. Kurashda ikkita sportchi qatnashadi, ulardan har biri usullar yoki qarshi usullar yordamida o'z raqibi ustidan g'alabaga erishadi. Shunday qilib, kurashning har bir

alohida daqiqalarida hujum qilayotgan va hujum qilinayotgan kurashchi, ya'ni usul yoki kombinatsiya bajarayotgan kurashchi va ustidan usul hamda kombinatsiya uyushtirilayotgan kurashchi mavjud (qarshi hujumni bajarayotgan kurashchi qarshi hujumchi deb ataladi).

2. Har bir kurashchi harakat faoliyatining asosiy vazifalaridan biri - bu tanlangan holatni saqlab turishdir.

3. Hujum qilayotgan kurashchining vazifasi raqibning gilamga nisbatan holatini o'zgartirish uchun uni muvozanatdan chiqarishdan iborat. Bunda kurashchilarni bir-biriga nisbatan holatlari turli xilda o'zgarib turishi mumkin.

4. Gilamga nisbatan holatni o'zgartirish shu bilan engillshatiriladiki, bunda kurashchilarning gilamga qaratilgan og'irlik kuchidan foydalaniladi.

5. Raqib gavdasining ma'lum bir berilgan nuqtasiga zarur kuch berish (ya'ni kuch momentlarini hosil qilish, kuch juftligini yaratish, og'irlik kuchlari va inertsiya momentlaridan foydalanish) har bir usulning biomexanikaviy asosini tashkil qiladi.

6. Usul kuch bo'yicha g'olib bo'lishga imkon beradi va bir nechta qismlardan iborat: tayyorgarlik harakati, ushlab olish, asosiy harakat, hujum hamda yakunlovchi holatlar.

7. Har bir usul o'zgartirilishi va dinamik vaziyat hamda raqib xususiyatlariga qarab murakkablashtirilishi mumkin.

8. Har bir usul o'zining marom - sur'at tavsiflariga ega. U bellashuvning u yoki bu vaziyatlarida yoki butun bellashuvda o'zgartirilishi mumkin.

9. Har bir usulni bajarish joyi kurash gilami o'lchamlari bilan chegaralangan.

Har xil kurash turlarining mazmuni, alohida har bir kurash turida kurashchilarning harakatlari o'ziga xos xususiyatlarga ega ekanligiga qaramasdan, umumiy asosga ega va bir xil belgilariga qarab tasniflangan.

Zamonaviy kurashda polvonlarni muvaffaqiyatga erishishi ularning jismoniy tayyorgarligiga bevosita bog'liqdir.

Uch marta jahon chempioni va XVIII Olimpiya o'yinlari g'olibi Anatoliy Kolesov Tokioda olamshumul g'alabaga erishgandan so'ng o'zining umumiy jismoniy tayyorgarlik darajasini oshirish qanchalik zarur ekanligini e'tirof etgan edi.

J.M.Nurshin, R.S.Salomov, F.A.Kerimovlar malakali kurashchini tayyorlashda umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik darajasining beqiyos ahamiyatini ta'kidlab, ushbu jarayonni texnik mahoratni shakllantirishda asosiy omil bo'lib xizmat qilishini ko'rsatib o'tganlar. Mualliflar kurash bilan shug'ullanuvchi sportchilarda barcha jismoniy sifatlarni rivojlantiruvchi ko'pdan ko'p mashqlarni va ularni qo'llash uslublarini yoritib berganlar.

Sportchilarning umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligi jarayonida jismoniy tarbiyaning barcha vositalaridan, ya'ni jismoniy mashqlar, chiniqish va sog'lomlashtirishning tabiiy omillari (quyoshda chiniqish, havo va suv muhitining

hususiyatlari), rejim va boshqa gigiyenik sharoitlarda foydalanadilar. Bunda maxsus tanlangan jismoniy mashqlar asosiy manba bo`lib xizmat qiladi.

Kurashning xususiyatlari, sportchilarning individual qobiliyatlari va ularning texnik-taktik tayyorgarligini hisobga olgan holda umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlikni maqsadga muvofiq ravishda olib borish kurashchida yuksak sport mahoratini ta'minlaydi.

Hozirgi vaqtda sportning hamma turlarida jismoniy tayyorgarlik ikki: umumiy va maxsus qismdan iborat bo`ladi.

Umumiy jismoniy tayyorgarlik maxsus tayyorgarlik vazifalarini xal etishga imkon beradi. Texnik tayyorgarlikning o`zi ham sportchi organizmining hamma sistemalarini maxsus jismoniy (ixtisoslashgan) va qo`shimcha (yordamchi) jismoniy tarbiya vositalarini uzviy ravishda qo`shib olib borilgan taqdirdagina sportchining umumiy, maxsus va irodaviy harakat sifatlari muvaffaqiyatli rivojlanadi. Bu xol sportchining har tomonlama rivojlanishini va yuqori sport natijalariga erishishini ta'minlaydi.

Sportchining umumiy jismoniy tayyorgarligi deganda ular tanlagan sport turi uchun o`ziga hos bo`lmagan, biroq sport faoliyatida muvaffaqiyatga erishish uchun bevosita va bilvosita ijobiy ta'sir ko`rsatadigan har tomonlama jismoniy qobiliyatlarni tarbiyalash nazarda tutiladi.

Sportchining jismoniy tayyorgarligi sport faoliyati uchun zarur bo`lgan jismoniy sifatlarni tarbiyalash demakdir.

Kurash bilan shug`ullanuvchi sportchilarning jismoniy tayyorgarligi bevosita sport yo`nalishiga ega bo`lgani uchun, ayni vaqtda organizmning umumiy jismoniy rivojlanishi, mustahkamlanishi va chiniqishi bilan tamomila bog`liqdir. Tayyorgarlikning barcha boshqa tomonlari singari jismoniy tayyorgarlik ham umumiy va maxsus bo`ladi.

Muhokama va natijalar. Olib borilgan izlanishlar va adabiyotlar tahlili natijasida kurash bilan shug`ullanuvchi kurashchilarning texnik usullarni tezlik bilan bajarishda asosiy maxsus jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish uchun modellashtiradigan maxsus testlar yordamida rivojlantirish va baholash mumkin.

Malakali kurashchilarning texnik usullarni tezlik bilan bajarishda asosiy maxsus jismoniy tayyorgarligini baholashda turli pedagogik va tibbiy-biologik testlar qo`llanilib, ularning asosini mashg`ulotlarda berilgan yuklamaga organizmdagi turli tizimlarning reaksiyasi o`zgarishlarini o`rganish tashkil etadi.

Malakali kurashchilarning musobaqa bellashuvlarini olib borishlarida sezilarli tafovutlar mavjudligini takror-takror qayd etganlar va bu tafovutlarni hisobga olish hamda o`quv-mashq jarayonida ulardan foydalanish zarurligini ta`kidlaganlar. Jismoniy tayyorgarlik va tezlik sifatlarini rivojlantiruvchi testlarning axborotga boyligi ularning muayyan kurashchilar faoliyatidagi o`ziga xos xususiyatlar va sharoitlarga

nechog'lik yaqinligi bilan o'lchanishi ko'pchilikka ayon bo'lsada, hozirgacha ma'lum bo'lgan testlar sportchilarning musobaqa bellashuvlarini olib borishdagi alohida harakat xususiyatlarini hisobga olmay yaratilgan.

Malakali kurashchilarning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishda muayyan darajada harakatlar tezligini belgilaydi shuningdek, chidamlilik hamda chaqqonlikni talab qiluvchi amallarda katta ahamiyatga ega bo'ladi. Kurashchilarda turli mushak guruhlari kuchining ortishi bir me'yorda bo'lmaydi. Buning natijasida kurashchilarning tezligini rivojlantirishda, ya'ni turli mushak guruhlarning maksimal tezligi nisbatiga o'z muhrini bosadi. Mushak guruhlari tezligi haqidagi ma'lumot trenerlar tomonidan sportchilar tayyorlashni ratsionallashtirish uchun qo'llaniladi.

Kurashchining maxsus tayyorgarlik mashqlari: turgan joyda va sheriksiz harakat qilib taqlidiy mashqlar bajarish; oyoqni tagidan urib yiqitishlar, ilintirish, elkadan oshirib irg'itish, beldan orqadan, ko'krakdan oshirib tashlash, oyog'ini chalib irg'itish va shu kabilar.

Tasavvur qilingan raqib bilan olishuvdan kurash amallarini yoki tananing ayrim qismlarini ushlab olishni bajarishning taqlidiy mashqlarini o'z ichiga oladi.

Umum rivojlantiruvchi mashqlarning, texnik-taktik mashqlarni, jismoniy sifatlarni o'stirish mashqlarini, harakatli o'yinlarni bajarish: bir-biriga qarama-qarshi turib qo'llarni itarish; belbog'dan foydalanib har xil holatdan turlicha tartib olish; oyoq yordamisiz va oyoq bilan tashlanmasdan doira ichidan tortib chiqarish; turli jismoniy sifatlardan va irg'itishning eng oddiy turlaridan foydalanib komanda estafetasining turli variantlarini o'tkazish; qorin ustida yotgan holda qo'llar bilan tiz cho'kkan holda kurashish, ichi to'ldirilgan to'pni egallash uchun, bir-birini ushlab olish uchun kurashish va boshqalarni o'z ichiga oladi.

Trenerlar va sportchilar orasida sport natijasi kurashchi uchun alohida asosiy yoki maxsus mushak guruhlarning tayyorgarlik darajasiga bog'liq, degan fikr keng tarqalgan. Ularga ko'pincha kurash usullarini bajarishda asosiy ishni bajaradigan mushaklarni kiritadilar. Shuning uchun ularni rivojlantirishga alohida ahamiyat beriladi.

Ehtimol, muammoni hal etishga bunday yondoshish unchalik to'g'ri emasdir. Tezligini rivojlantirishda barcha mushak guruhlari (garchi ulardan ayrimlari ko'proq, boshqalari kamroq jismoniy yuklamani bajarsa ham) ishtirok etadi. Ularning har biri yetarlicha funksional tayyorgarlikka ega bo'lmagan holda sport natijalari ham o'smaydi. Ko'pincha nisbatan kuchsiz, harakatda kam qatnashadigan va mashg'ulotda ko'p yuklama berilmaydigan mushak guruhlari bo'sh halqaga aylanib qoladi.

Kurashchilarda mushak guruhlarning ko'rsatkichlari nisbatan ko'rsatkichlariga 4-5 yillik muntazam mashg'ulotlardan keyin sportchilar tabiatning o'zi yaratib qo'ygan holatga qaytar ekanlar. Shunday qilib, ko'p yillik tayyorgarlikning dastlabki bosqichlarida sportchilarning tezligini rivojlanishini ratsional deb bo'lmaydi.

Xulosa. Malakali kurashchilarning maxsus jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishda tezlik qobiliyatlarni tarbiyalash mavzuga oid adabiyotlarning tahlili va malakali kurashchilar bilan olib boriladigan trenirovkasini tahlili shuni ko'rsatadiki trenirovkadan tashqari shakllarda amaliyot bilan bog'liq xarakterli malakalari va ular bilan bog'liq bo'lgan tezlik qobiliyatlarni tarbiyalashga qaratilgan mashqlarning samaradorligi to'raligicha o'rganilmagan.

Shu bilan bir qatorda talaygina adabiyotlarda fikr bildirilishiga malakali kurashchilarni tayyorlashda tezlik qobiliyatini tarbiyalashda kelajakda malakali kurashchilarni tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa kurashchilarning tezlik qobiliyatlarni tarbiyalash uchun hali ko'p ishlar qilinishini ya'na bir bor isbotladi.

Malakali kurashchilarning tezlik qobiliyatlarni tarbiyalashdagi qo'llaniladigan mashqlarning hajmini oshirganligimiz sababli tadqiqot guruhidagi kurashchilarning tezlik qobiliyatlari oshdi.

Malakali kurashchilarning tezlik qobiliyatlarni tarbiyalash maqsadida olib borilgan tadqiqotlar va kuzatuvdan xulosa qilib aniqlandiki;

- malakali kurashchilarning tezlik qobiliyatlarni tarbiyalashda o'quv-trenirovka jarayonidagi alohida ahamiyat berish kerak bu esa kurashchilarning musobaqalarda yuqori natijalarga erishishi muhim ahamiyat kasb etadi.

- Amaliyotda qo'llanib kelinayotgan tezlikni rivojlantirish mashqlardan standart asosida foydalanilishi kurashchilarni malakalarini shakllanishiga imkon bermaydi.

- malakali kurashchilarning tezligini rivojlantirishda asosiy yo'nalishlaridan biri me'yorlangan mashqlardan foydalanishdir.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining jismoniy tarbiya va sport to'g'risidagi qonuni (yangi tahriri). -T, 2015 yil 4-sentabr.

2. Abdullayev A.,Xonkeldiev Sh.X. Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati. Toshkent-2005,

3. Абсатторов А.А., Истомин А.А. “Кураш кураши”. Физкультура институтлари талабалари учун ўқув қўлланма. –т. : Ибн Сино номидаги нашриёт матбаа бирлашмаси 1993 йил.

4. Абдиев А.Н. Борба организатсия востонови-телного тренировочного протсесса в предсорев-нователном этапе. Монография. Т., 1997,

5. Голковский Н.М. Керимов Ф.А. Волная борба. Т, 1993.

6. Губа В.П., Шестаков М.П., Бубнов Н.Б., Борисенков М.П. Измерения и вычисления в спортивно-педагогической практике. – М.: СпортАкадемПресс, 2002. – 211 с.

7. Дадаян А.В. Эффективность применения нагрузок аэробной направленности для повышения работоспособности борцов разной квалификации: Автореф. дисс... канд.пед.наук - М., 1996, 24с.

8. Железняк Ю.Д., Петров П.К. Основы научно-методической деятельности в физической культуре и спорте. – М.: Академия, 2002. – 264 с.

9. Жунуспеков С.К. Рациональные режимы тренировочных нагрузок у учащихся 3-4 года обучения в ДЮСШ по волной борьбе: Автореф. дисс. канд. пед.наук. -М, 1993, 24 с.